

**РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ НЕКОТОРЫХ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ СОРТООБРАЗЦОВ
МИРОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ АРАРАТСКОЙ РАВНИНЫ АРМЕНИИ****Гукасян А.Г.***кандидат эконом. наук, директор,***Барбарян А.А.***кандидат с/х наук, ведущий науч. сотрудник***Матевосян Л.Г.***кандидат с/х наук, ведущий научный сотрудник***Алиханян Н.А.***научный сотрудник***Казарян Р.Г.***кандидат с/х наук, ведущий науч. сотрудник**Научный центр земледелия Республики Армения***TEST RESULTS OF SOME OPTIONAL VARIETIES OF THE WORLD WHEAT COLLECTION IN
THE CONDITIONS OF THE ARARAT PLAIN OF ARMENIA****Ghukasyan A.,***Candidate of Science, director***Barbaryan A.,***Candidate of Science, Researcher***Matevosyan L.,***Candidate of Science, Researcher***Alichanyan N.,***Researcher***Ghazaryan R.***Candidate of Science, Researcher**Scientific center of agriculture of the Republic of Armenia***Аннотация**

В Армении особое место уделяется озимой пшеницы, которое является фактором в продовольственной безопасности для населения.

Факультативные формы пшеницы имеют важное значение для сельскохозяйственной производства из-за разнообразных климатических условий республики.

В последние годы селекционные работы в республике по разработке и внедрению новых сортов пшеницы ведутся отбором из мировой коллекции сортов как быстрым и доступным методом.

Для дальнейшего исследования из 44 факультативных сортообразцов индивидуальным методом отобраны 7 наилучшие.

Abstract

In Armenia, a special place is given to winter wheat, which is a factor in food security for the population.

Optional forms of wheat are important for agricultural production due to the diverse climatic conditions of the republic.

In recent years, breeding work in the republic on the development and introduction of new varieties of wheat is carried out by selecting from the world collection of varieties as a quick and affordable method.

For further research, 7 best ones were selected from 44 facultative variety samples by an individual method.

Ключевые слова: озимая пшеница, сорт, факультативность, отбор, урожай.

Keywords: winter wheat, variety, optionality, selection, harvest.

Актуальность. В Армении рентабельность сельскохозяйственного производства обусловлена урожайностью зерновыми культурами, в основном урожайностью пшеницы.

Армения горная, малоземельная страна и для сельскохозяйственного использования пригодно только 47 % общего земельного фонда, которое требует дальнейшего увеличения валового урожая пшеницы засчёт получения новых высокопродуктивных, хорошо адаптированных к местным условиям сорта.

Особое место в республике уделяется возделыванию озимой пшеницы, которое является важным фактором для продовольственной безопасности населения.

Селекционные работы в республике по разработке и внедрению новых сортов пшеницы ведутся отбором из мировой коллекции сортов, как быстрым и доступным методом.

Для решения этой задачи изучались устойчивые факультативные сортообразцы озимой пшеницы, полученные из международного научного центра по изучению кукурузы и пшеницы

(СИММИТ), с целью отбора наиболее продуктивных форм, по сравнению с районированными сортами.

Материал и методы. Учитывая роль и значение факультативных сортов пшеницы для сельскохозяйственного производства республики изучались 44 факультативных сортообразцов, полученных из международного центра пшеницы и кукурузы (СИММИТ).

Коллекцию факультативных сортообразцов изучали в Эчмиадзинской экспериментальной базе Научного центра земледелия.

Для дальнейшего исследования методом индивидуального отбора отобраны 7 наилучших факультативных сортообразца.

Посев производился в третьей декаде октября контролем служил факультативный районированный сорт Сатени-22, полученный селекционерами научного центра методом селекции. Площадь для каждого сортообразца составил 50 м². Повторность- четырехкратная. Ширина междурядий 2,5 см, а растений 10 см.

Результаты. Факультативные формы пшеницы имеют важное значение для сельскохозяйственного производства республики, где из-за частых суровых климатических условий зимы растения пшеницы погибают и возникает необходимость полноценность посевов восстановить весной.

Данные таблицы утверждают, отобранные сортообразцы зимостойкие и этот показатель колеблется от 95-98%. У контроля -94%.

Результатами трёхлетних исследований установлено, что в условиях Араратской равнины отобранные сорта по биологическим и урожайным показателям превосходят контрольный сорт Сатени - 22.

При получении сортов на ряду с другими важными признаками учитывается также короткостебельность как признак устойчивости к полеганию. У полеглих растений ухудшается световой режим, что приводит к ослаблению фотосинтеза и накоплению органических веществ при формировании семян, нарушается обмен веществ, в результате чего

формируются мелкие, щуплые, мягковесные зерна (4.5.6).

Данные таблицы 1 показывают, что эти сорта более низкорослые по сравнению контрольным сортом и высота растений сортообразцов колеблется 92-100 см. Наименьшую (92см) высоту имел сортообразец ESKJNA-6UKARLIGASN.

Многочисленными исследованиями доказано, что урожайность сельскохозяйственных культур в первую очередь зависит от биологических и хозяйственных признаков сорта (3). Высокую продуктивность дают те сорта, у которых вес зерен в колосе составляет 3 г. и более.

Результаты исследований показали, что отобранные факультативные сорта выделяются высокой продуктивностью, чем контрольный сорт. Так, вес зерен у факультативных сортообразцов выше и колеблется от 5,5-6,5 г. В контроле этот показатель 4,5г, несмотря на то, что и этот показатель тоже считается лучшим. По этому показателю отличаются сортообразцы NAZ/IMANKA и KAMBARA-1/KALYZ-17 (6,5 , 6,4г.).

Отобранные все сорта продуктивные и прибавка урожая по сравнению с контролем составила от 2,3-15,3 ц/га. Высокой урожайностью отличались 3 сортообразца – KAMBAKA-1/KALYZ-17, MADSCOCxERITROLEUKON-332, NAZ/IMANKA.

Как известно вес 1000 семян, как элемент структуры урожая, наряду с числом зерен в колосе определяют продуктивность растений. Поэтому между величиной урожая и весом 1000 зерен существует прямая связь. Это и наблюдалось в отобранных нами сортообразцах. Как показывают данные таблицы 1 вес 1000 зерен отобранных сортообразцов составил 54,2-60,5 г., а в контроле 49,2 г.

Энергия прорастания является важным показателем качества зерна, что характеризует жизнеспособность зерна. Семена, которые имеют высокую энергию прорастания являются жизнеспособными и могут дать нормальные всходы и в полевых условиях.

Таблица 1

Некоторые биологические и урожайные показатели факультативных сортообразцов в условиях Араратской равнины

Сортообразцы	Зимостойкость, %	Высота растений, см	На один колос		Урожай, ц/га	Прибавка урожая, ц/га	Вес 1000 зерен, г.	Колос		
			к-во зерен, шт.	вес зерен, г.					колоса	зерна
Сатени -22 (контроль)	94,0	110	49,9	4,5	55,7	-	49,2	остистый	красный	белый
NAZ/IMANKA	97,0	105	70,0	6,4	69,9	14,2	60,1	безостистый	белый	красный
MADSCOCxERITROLEUKON-332	95,0	100	69,9	6,0	40,0	14,8	59,6	остистый	белый	красный
INTENSIVNAYA/PBW3432/KUKUNA/3/NTENS.INVAYA	96,0	100	60,9	6,2	60,0	4,3	58,8	остистый	белый	белый
SULTAN-95	97,0	100	60,7	5,9	59,4	3,7	59,4	остистый	белый	белый
AGLIKA/BDKA/BLU-5	96,0	95	61,1	5,9	61,0	5,3	59,5	остистый	белый	красный
ESKJNA-6UKARLIGASN	96,0	92	59,9	5,5	58,0	2,3	54,2	безостистый	белый	красный
KAMBARA-1/KALYZ-17	98,0	95	71,2	6,5	71,0	15,3	60,5	остистый	белый	красный

При низкой энергии прорастания появления всходов в полевых условиях затягивается. Н.Н. Кулешов и И.Г. Строна отмечают, что у жизнеспособных семян показатели энергии прорастания близки показателям окончательной всхожести.

Из полученных данных (табл.2) видно, что отобранные факультативные сорта отличаются от стандарта как по посевным качествам, так и по основным химическим показателям зерна. По сравнению с Сатени-22 отобранные сортообразцы имели высокую энергию прорастания (96,5-98%) и лабораторную всхожесть (97,9-99,0%).

Известно, что в зерне пшеницы, которые содержат не менее 28% клейковины и 14% сырого протеина считаются сильными (2). Отобранные сорта считаются сильными, потому что имеют зерно с большим содержанием клейковины (29,8-32%) и сырого протеина (12,4-15,7%), несмотря на то, что Сатени-22 считается тоже сильной пшеницей (29,9 и 12,3%). По этим показателям наилучшими являются также сорта NAZ/IMANKA, MADSCOCxERITROLEUKON-332 и KAMBARA-1/KALYZ-17.

Таблица 2

Некоторые показатели качества факультативных сортообразцов

Сортообразцы	Энергия прорастания, %	Лабораторная всхожесть, %	Стекловидность, %	Клейковина, %	Сырой протеин, %
Сатени -22 (контроль)	94,5	95,8	80,3	12,3	29,9
NAZ/IMANKA	97,8	98,5	86,2	14,2	31,1
MADSCOCxERITROLEUKON-332	98,0	98,6	85,8	14,3	31,6
INTENSIVNAYA/PBW3432/KUKUNA/3/NTENS.INVAYA	97,5	97,8	84,1	12,8	30,8
SULTAN-95	97,0	98,0	82,0	12,5	30,5
AGLIKA/BDKA/BLU-5	96,5	98,0	84,5	13,1	30,0
ESKJNA-6UKARLIGASN	96,5	97,9	83,3	12,4	30,8
KAMBARA-1/KALYZ-17	98,0	99,0	87,0	15,7	32,0

Выводы. Таким образом, из всего изложенного можно сказать, что отобранные из мировой коллекции пшеницы факультативные все сорта превосходят контрольный сорт Сатени -22 по биологическим признакам и продуктивностью.

Наилучшими оказались NAZ/IMANKA, MADSCOCxERITROLEUKON-332 и KAMBARA-1/KALYZ-17.

Список литературы

1. Строна И.Г.- Общее семеноведение полевых культур м., Изд. Колос, 1966г.
2. Гриценко В.В., Колошина З.М. – Семеноведение полевых культур М., Изд. Колос, 1972г.
3. Гуляев Г.В., Гужков Ю.Л.- селекция и семеноводство полевых культур, М., Изд., Колос, 1978г.
4. Казарян Р.Г., Епремян Дж.В., Барбарян А.А.- Результаты испытания некоторых сортообразцов мировой коллекции озимой пшеницы. Известия ГАУА № 1, международ. журнал, Ереван, 2011г.
5. Ghazaryan R.G., Barbaryan A.A., Grigoryan S.H.-Studies of selected best varieties of facultative wheat in conditions of Ararat valley of Zangezur.
6. Барбарян А.А., Алиханян Н.А., Геворкян А.Г. - Результаты изучения факультативных сортообразцов мировой коллекции пшеницы в условиях республики Армении. Союз ученых (ЕСУ), 2020 г.

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ВОЗРАСТАЮЩИХ ДОЗ ЦЕОЛИТА В ПОСЕВАХ КАРТОФЕЛЯ НА ФОНЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ И БИОГУМУСА В ТЕХНОГЕННО ЗАГРЯЗНЁННЫХ ПОЧВАХ АРМЕНИИ

Гукасян А.Г.

кандидат эконом. наук, директор

Научный центр земледелия Республики Армения

Галстян М.А.

Доктор с/х наук, ведущий научный сотрудник,

доктор с/х наук, профессор

ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC EFFICIENCY OF THE APPLICATION OF INCREASING DOSES OF ZEOLITE IN POTATO CROPS ON THE BACKGROUND OF MINERAL FERTILIZERS AND BIOHUMUS IN TECHNOGENOUSLY POLLUTED SOILS OF ARMENIA

Ghukasyan A.,

Candidate of Science, director

Galstyan M.

Doctor of Science, Researcher

Scientific center of agriculture of the Republic of Armenia

Аннотация

Разработка эффективных технологий по рекультивации и нейтрализации загрязнённости техногенно загрязнённых почв и получение экологически чистой продукции являются актуальными проблемами сельского хозяйства.

Цель данной работы- изучить эффективность применения доз цеолита в посевах картофеля на фоне NPK и биогумуса. В статье приведены результаты исследований рекультивации в загрязнённых почв в Республики Армения. Выяснено, что на фоне NPK и биогумуса наилучшие дозой цеолита является 6 т/га, обеспечивающая получение высокого урожая и дохода. В исследуемых почвах совместное применение цеолита, минеральных удобрений и биогумуса является эффективным приёмом, регулирующим уровень ТМ в сельскохозяйственной продукции.

Abstract

The development of effective technologies for the reclamation and neutralization of contamination of technogenically polluted soils and the production of environmentally friendly products are topical problems of agriculture.

The purpose of this work is to study the effectiveness of using doses of zeolite in potato crops against the background of NPK and vermicompost. The article presents the results of studies of reclamation in polluted soils in the Republic of Armenia. It was found that against the background of NPK and vermicompost, the best dose of zeolite is 6 t/ha, which ensures a high yield and income. In the studied soils, the combined use of zeolite, mineral fertilizers, and biohumus is an effective technique that regulates the level of HMs in agricultural products.

Ключевые слова: тяжёлые металлы, почва, цеолит, биогумус и минеральные удобрения, урожайность антропогенное воздействие.

Keywords: heavy metals, soil, zeolite, biohumus and mineral fertilizers, productivity, anthropogenic impact.

Введения: Особая проблема возникает в связи с загрязненными почвы, воды и рассеянными элементами (свинец, ртуть, кадмий, цинк, никель), обладающими биоцидным действием. Загрязнение окружающей среды этими элементами создает во многих регионах Земного шара постоянный фон,

обеспечивающий их стабильную концентрацию в продукции и продуктах питания.

Из антропогенных источников поступления тяжёлых металлов (ТМ) в окружающую среду (ОС) выделяют: выбросы и отходы металлургических